

Перевозова І.В.

доктор економічних наук, професор,
завідувач кафедри підприємництва та маркетингу,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
м. Івано-Франківськ, Україна
ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3878-802X>

ЦИФРОВЕ УПРАВЛІННЯ ТА СЕРВІС-ДИЗАЙН ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ: SMART-ОБЛІК, ЦИФРОВІ ПЛАТФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ, КЛІЄНТСЬКИЙ ДОСВІД І МАРКЕТИНГ «ПОСЛУГ ЕКОНОМІЇ»

**JEL Classification: Q41, Q48, L86
SECTION MANAGEMENT «Управління»**

Анотація. Мета дослідження полягає в обґрунтуванні системи цифрового управління та сервіс дизайну енергоефективності, яка підвищує прозорість нарахувань, керованість споживання та перевірюваний економічний ефект для домогосподарств і управителів будинків. Об'єктом дослідження є процеси надання та споживання послуг енергоефективності у житлових і змішаних будівлях, включно з розумним обліком, цифровими платформами взаємодії, користувацькими сервісами для мешканців і маркетингом послуг економії. У статті розкрито цифрове управління енергоефективністю як ланцюг даних і сервісів, у якому розумний облік (smart metering) забезпечує регулярні та порівнювані показники, а цифрові платформи перетворюють їх на прозорий білінг, керування попитом і дії для мешканців. Підкреслено, що кіберзахист є частиною сервісу, оскільки NIS2 вводить посилене управління ризиками та звітування про інциденти для ширшого кола суб'єктів, включно з енергетикою. Маркетинг послуг економії подано як маркетинг на основі даних (data driven marketing), де сегментація за профілем споживання, тригерні кампанії після аномалій, цінові сигнали та A/B тестування повідомлень підвищують конверсію у енергоощадні дії та програми модернізації. Сформовано набір ключових показників, який включає рівень цифрової активності, частоту спорів щодо рахунків, питому економію енергії, індекс задоволеності сервісом і вартість досягнутої економії, а підтвердження ефекту пропонується виконувати у межах International Performance Measurement and Verification Protocol. Доведено, що цифрове управління та сервіс-дизайн енергоефективності працюють як єдина система, де розумний облік забезпечує точні, регулярні й перевірювані дані, цифрові платформи перетворюють їх на прозорі нарахування та керовані процеси, а добре спроектований користувацький досвід робить економію реальною через зрозумілі сценарії, підказки і підтримку, які змінюють поведінку мешканців без перевантаження.

Ключові слова: цифрове управління енергоефективністю, розумний облік, цифрові платформи, прозорість нарахувань, керування попитом, користувацький досвід (User Experience), сервіс дизайн, маркетинг на основі даних (data driven marketing), поведінкові інтервенції, International Performance Measurement and Verification Protocol, кіберзахист, доступ до даних.

Annotation. The aim of the study is to substantiate a digital management system and energy efficiency service design that increases billing transparency, consumption control and

verifiable economic impact for households and building managers. The object of the study is the processes of providing and consuming energy efficiency services in residential and mixed buildings, including smart metering, digital interaction platforms, user-friendly services for residents and marketing of savings services. The article reveals digital energy efficiency management as a data and service chain, in which smart metering provides regular and comparable indicators, and digital platforms transform them into transparent billing, demand management and actions for residents. It is emphasized that cyber security is part of the service, as NIS2 introduces enhanced risk management and incident reporting for a wider range of entities, including energy. Marketing of energy efficiency services is presented as data-driven marketing, where segmentation by consumption profile, triggered campaigns after anomalies, price signals and A/B testing of messages increase conversion to energy saving actions and modernization programs. A set of key indicators is formed, which includes the level of digital activity, the frequency of bill disputes, specific energy savings, service satisfaction index and the cost of achieved savings, and the confirmation of the effect is proposed to be carried out within the framework of the International Performance Measurement and Verification Protocol. It is proven that digital governance and energy efficiency service design work as a single system, where smart metering provides accurate, regular and verifiable data, digital platforms transform it into transparent charges and managed processes, and a well-designed user experience makes savings real through understandable scenarios, prompts and support that change the behavior of residents without overloading.

Keywords: digital energy efficiency management, smart metering, digital platforms, billing transparency, demand management, user experience, service design, data driven marketing, behavioral interventions, International Performance Measurement and Verification Protocol, cybersecurity, data access.

Вступ

Важливість теми також у тому, що без якісного досвіду і продуманих сервісів самі технології не дають очікуваного ефекту, оскільки люди не змінюють поведінку лише від того, що десь існують показники лічильника. Потрібні персоналізовані сценарії, які враховують тип житла, сезонність, склад сім'ї, звички і навіть бар'єри на кшталт недовіри, браку часу або страху зробити гірше. Саме тому маркетинг «послуг економії» має переходити від загальних закликів до маркетингу на основі даних, де сегментація, персональні рекомендації, тригери у потрібний момент і зрозуміле пояснення вигоди зменшують опір і підвищують залучення. Цифрові платформи взаємодії можуть об'єднати мешканців, управителів, постачальників, сервісні компанії та муніципальні програми, щоб шлях від виявленої проблеми до вирішення був коротким і прозорим, наприклад від сигналу про аномальне споживання до заявки майстру або до вибору енергоощадного тарифного плану. При цьому “data-driven” підхід важливий не лише для продажу, а й для чесної оцінки результатів, бо дозволяє перевіряти ефект заходів, порівнювати будинки між собою, виявляти найкращі практики і масштабувати їх без ілюзій.

У сучасних дослідженнях цифрового управління енергоефективністю все чіткіше простежується перехід від технічного фокусу на прилади обліку до управлінського фокусу на сервіс, цінність для споживача та масштабовані бізнес моделі [1-11]. Наприклад, J. Günter [1] пропонують концепт Smart Energy Service Canvas як інструмент систематизації енергетичної послуги в логіці сервіс дизайну, коли увага концентрується не лише на технологічній інфраструктурі, а й на ролях учасників, потоках даних, взаємодії з клієнтом, каналах комунікації та механіках створення і захоплення цінності. Їхній підхід важливий для нашої теми тим, що дозволяє формалізувати енергоефективність як послугу економії, яка продається не як обладнання, а як результат, підтверджений даними, і забезпечений цифровими процесами. О. Ковалько і Т. Погорелова [2] акцентують увагу на проблемах інноваційного розвитку енергосервісних підприємств, розглядаючи

обмеження фінансових ресурсів, дефіцит інвестиційних стимулів, нерівномірність попиту та складність доведення економічного ефекту як фактори, що стримують оновлення продуктів і процесів. Поглиблення цієї проблематики пропонує І. Кузнецова [3], яка аналізує труднощі функціонування ринку енергосервісних компаній, включно з інституційними обмеженнями, інформаційною асиметрією та недовірою між сторонами контракту. І. Кузнецова [3] підкреслює, що ринок енергосервісу часто стикається з ситуацією, коли клієнт не має достатньої інформації для оцінювання реалістичності заявленої економії, а провайдер витрачає значні ресурси на обґрунтування і верифікацію результатів. О. Захарченко і Н. Шинкаренко [4] аналізують тренди, виклики та перспективи розвитку енергетичного ритейлу в нашій країні, роблячи акцент на зміні ролі постачальника, зростанні значення сервісних інструментів та необхідності адаптації до нових очікувань споживачів.

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні системи цифрового управління та сервіс дизайну енергоефективності, яка підвищує прозорість нарахувань, керованість споживання та перевірюваний економічний ефект для домогосподарств і управителів будинків. Об'єктом дослідження є процеси надання та споживання послуг енергоефективності у житлових і змішаних будівлях, включно з розумним обліком, цифровими платформами взаємодії, користувацькими сервісами для мешканців і маркетингом послуг економії.

Результати

Цифрове управління енергоефективністю зараз переходить із рівня «зняти показники» на рівень повного ланцюга сервісу, від даних до рішень і до поведінки споживача. Причина проста, будівлі формують критичну частку енергоспоживання і витрат домогосподарств. Європейська комісія прямо зазначає, що будівлі дають близько 40% кінцевого споживання енергії в Європейському Союзі і близько 36% пов'язаних з енергією викидів, а також що 75% будівель залишаються енергетично неефективними. У споживанні домогосподарств найбільший «важіль» часто лежить у теплі, за даними Європейської комісії з посиланням на Eurostat, лише опалення у 2020 році становило 62.8% кінцевого споживання енергії домогосподарствами. Тому регуляторика і інвестиції все більше прив'язуються до цифровізації обліку, прозорості рахунків і доступності даних. Директива Європейського Союзу 2019/944 задає рамку, за якою за позитивної оцінки витрат і вигод країни мають забезпечити оснащення щонайменше 80% кінцевих споживачів розумними лічильниками протягом 7 років або до 2024 року для тих, хто почав системне впровадження раніше. Європейська комісія наводить дуже прикладні орієнтири економіки такого переходу, до 2030 року інвестиції у розумне вимірювання можуть сягати 47 мільярдів євро за сценарію 266 млн. лічильників, а середня вартість встановлення оцінюється в діапазоні 180–200 євро, з середніми вигодами на точку обліку близько 230 євро для газу і 270 євро для електроенергії та типовою економією енергії 2–10% [12]. На практиці це означає, що «сервіс економії» починається з якісних даних, і ці дані мають бути керованими, доступними і придатними для цифрових продуктів для мешканців (табл.1).

Таблиця 1

Ключові орієнтири цифрового управління енергоефективністю

Вимога	Що це дає цифровому управлінню і прозорості
Будівлі в Європейському Союзі формують близько 40% споживання енергії і близько 36% викидів, приблизно 75% будівель залишаються енергетично неефективними. Середні темпи реновації нижчі за 1% на рік, тоді як реновація може знизити загальне енергоспоживання на 5–6% і викиди на близько 5%	Це робить будинки першою точкою для цифрового управління, бо саме тут найбільша концентрація втрат і найбільший потенціал системної економії. Платформи для мешканців і управителів дозволяють перевести енергоефективність у регулярний процес, де видно історію споживання, причини змін, прогрес після реновації, а також зменшується простір для спорів щодо нарахувань завдяки прозорій логіці даних

<p>У домогосподарствах головний напрям споживання енергії це опалення, у 2020 році воно становило 62.8% кінцевого споживання енергії житловим сектором. Для контексту, електрика для освітлення і більшості приладів становила 14.5%, підігрів води 15.1%</p>	<p>Це підказує, що найкращий користувацький ефект дають сервіси, які прив'язані до тепла, температурних сценаріїв, графіків опалювального сезону і аномалій, наприклад витоки, розбалансування стояків, перегрів. У цифровому кабінеті мешканця корисно показувати не лише кіловат годину, а й грошовий еквівалент, частку опалення у рахунку, порівняння з власною історією та поради, які реально виконати без технічних знань</p>
<p>Рамка впровадження розумних лічильників вимагає, щоб за позитивної оцінки витрат і вигод щонайменше 80% кінцевих клієнтів були оснащені розумними лічильниками у межах цільового графіка, який може сягати до 10 років. Оцінка масштабу інвестицій у розумне вимірювання до 2030 року може сягати 47 мільярдів євро за сценарію 266 мільйонів лічильників, що відповідає проникненню 92%. Середня вартість встановлення оцінюється у межах 180–200 євро, середні вигоди на точку обліку 230 євро для газу і 270 євро для електроенергії, а середня економія енергії 2–10%</p>	<p>Це формує економіку і стандарти цифровізації, дані стають не побічним продуктом, а основою сервісів і ринку послуг. Практичний сенс у тому, що платформа може давати наближені до реального часу показники, спрощувати білінг, зменшувати неправильні рахунки і підтримувати керування попитом, наприклад адаптацію споживання до різних цін упродовж дня. Для управителів і операторів мереж дані підсилюють планування інвестицій і експлуатації, що знижує витрати, які зрештою закладені у тарифи</p>

Сформовано автором

У Директиві Європейського Союзу 2019/944 закладено, що розумні лічильники мають надавати споживачам доступ до наближених до реального часу даних без додаткової плати через стандартизований інтерфейс або віддалений доступ, підтримувати програми енергоефективності й керування попитом, а також виконувати вимоги до кіберзахисту і захисту персональних даних. Для тепла і гарячої води Директива Європейського Союзу 2018/2002 додатково «дотискає» цифровізацію через дистанційне зчитування, після 25 жовтня 2020 року нові прилади мають бути дистанційно зчитуваними, а вже встановлені недистанційні прилади мають бути дообладнані або замінені до 1 січня 2027 року, якщо держава не доведе неефективність за витратами. Там само є важлива сервісна норма, коли дистанційно зчитувані прилади встановлені, інформація за фактичним споживанням має надаватися щонайменше щомісяця з 1 січня 2022 року, і її можна надавати через інтернет, тобто «цифровий кабінет мешканця» стає не опцією, а логічним каналом виконання правил. Далі входить рівень платформ. Європейська модель все частіше рухається через централізовані або національні хаби даних, показовий приклад Данія, де DataHub, який підтримує Energinet, виступає незалежною платформою обміну даними і бізнес процесами між учасниками ринку, і це технічна основа моделі, де постачальник може обслуговувати клієнта «в одному вікні» [13]. На цьому рівні з'являються конкретні керовані показники, регулярність даних, сумісність інтерфейсів, єдині довідники точок обліку, і головне, можливість будувати цифрові сервіси так, щоб вони справді зменшували рахунки через керування попитом, а не лише «показували графік» (табл.2).

Таблиця 2

Сервіс дизайн і UX для мешканців, механіки впливу і доказова база

Сервісний елемент для мешканця	Конкретні механіки у продукті	Дані і показники ефекту
Зворотний зв'язок, який змінює поведінку, а не просто показує графік	Регулярні персоналізовані звіти, де споживання порівнюється з подібними домогосподарствами, додаються прості пояснення, що саме впливає на рахунок, і даються короткі дії з найбільшим очікуваним ефектом. Важливо, щоб повідомлення були зрозумілими, без технічної мови, і щоб користувач бачив зв'язок між дією та результатом у грошах і комфорті	Рандомізовані експерименти з такими звітами показали середній ефект зниження споживання електроенергії на рівні близько 2.0%, а у групі з найвищим базовим споживанням зниження було близько 6.3%. Це означає, що сервіс особливо корисний для сегментів з найбільшими рахунками, де і маркетинг, і UX повинні бути найбільш адресними
Частота комунікацій і персоналізація, яка підвищує залучення	Тригери на події, наприклад різкий стрибок споживання, перевищення бюджетного ліміту, зміна температури, вихід за власний «нормальний коридор». Повідомлення краще робити короткими і пов'язаними з конкретним кроком, наприклад налаштуванням термостату, режимом підігріву води, графіком провітрювання, а також з підказкою, як перевірити результат у кабінеті	Оцінка програми Home Energy Reports показала зниження споживання у межах 1.4–3.3% залежно від енергокомпанії, середній ефект 2.0%, або близько 0.62 кіловат години на добу. Є також чітка різниця за частотою, щомісячні звіти давали приблизно на 0.5 процентного пункту більше економії, ніж кварталні, що напряду пов'язує UX рішення з фінансовим результатом
Надійність інфраструктури і підтримка як частина UX, без цього довіра руйнується	У цифровій платформі потрібні індикатори статусу, чи працює прилад у розумному режимі, чи дані надходять, чи є розрив, що робити користувачу, і які строки виправлення. Також потрібні прості сценарії самообслуговування, чітка історія переданих показників і пояснення, коли рахунок базується на факті, а коли на оцінці	У Великій Британії наприкінці 2023 року близько 3.98 мільйона лічильників не працювали у розумному режимі, при цьому у червні 2023 року оцінка сягала 4.31 мільйона, пізніше дані переглядалися. Це приклад того, що якість встановлення і стабільність каналу передачі даних прямо впливають на прозорість рахунків і на готовність людей користуватися сервісами економії

Сформовано автором

Маркетинг «послуг економії» при усьому вище зазначеному, постає маркетингом результату, а не маркетингом обладнання, і тут з'являється дуже конкретна економіка та інструменти. Енергосервісні компанії продають не котел чи утеплення, а гарантований ефект через контракти на енергетичні результати, де платіж прив'язаний до досягнутої економії, і саме цифрові дані з розумних лічильників роблять такі продукти дешевшими в адмініструванні та переконливішими для фінансування. Паралельно кіберзахист стає обов'язковою частиною «сервісу економії», оскільки директива NIS2 задає посилені рамки управління ризиками і повідомлення про інциденти для

критичних секторів, включно з енергетикою, і це прямо впливає на дизайн платформ і постачальницькі ланцюги програмного забезпечення та обладнання. Нарешті, щоб «економія як послуга» не перетворилася на суперечку про цифри, потрібне стандартне оцінювання та верифікація ефекту, тут широко застосовують International Performance Measurement and Verification Protocol, який описує рамку того, як підтверджувати економію енергії і води після впровадження заходів. У сумі тема зводиться до одного практичного висновку, цифрове управління, сервіс дизайн і маркетинг мають будуватися як єдина система, де дані перетворюються на зрозумілий досвід мешканця, а досвід мешканця перетворюється на підтверджену економію, яку можна фінансувати, масштабувати і захищати через механізми регулювання (рис.1).

Рис.1. Масштабування через data driven маркетинг, керовану довіру і безперервне удосконалення сервісу

Цифрове управління та сервіс-дизайн енергоефективності стають критично важливими через поєднання трьох тенденцій, які одночасно тиснуть на домогосподарства, бізнес і муніципалітети. Відтак, зростає ціна помилки у споживанні енергії, бо коливання тарифів, сезонні піки навантаження

і загальна невизначеність роблять неефективність прямо відчутною у платіжках і бюджетах. Енергоефективність дедалі більше розглядається як управлінське завдання, а не як разова модернізація, тому потрібні процеси, які постійно фіксують споживання, порівнюють його з нормою, виявляють втрати і підказують дію, яку людина реально здатна виконати. По-третє, змінюються очікування мешканців, які звикли до цифрових сервісів у банкінгу та торгівлі, тому вони очікують такої самої простоти, прозорості та швидкості у питаннях енергії. Тут ключовими стають розумний облік і цифрові платформи взаємодії, які забезпечують не лише збір даних, а й довіру через зрозумілу логіку нарахувань, видимість історії споживання, пояснення причин змін та підказки щодо економії.

Висновки

Цифрове управління та сервіс-дизайн енергоефективності працюють як єдина система, де розумний облік забезпечує точні, регулярні й перевірені дані, цифрові платформи перетворюють їх на прозорі нарахування та керовані процеси, а добре спроектований користувацький досвід робить економію реальною через зрозумілі сценарії, підказки і підтримку, які змінюють поведінку мешканців без перевантаження. Результати показують, що правильно упакований зворотний зв'язок дає стабільне зниження споживання на рівні близько 2%, а для груп із високим базовим споживанням ефект може бути суттєво більшим, тому саме поєднання data-driven маркетингу, персоналізації та довіри до інфраструктури створює «послуги економії», які можна масштабувати, фінансувати і захищати регуляторно, одночасно зменшуючи конфліктність, підвищуючи прозорість і знижуючи витрати домогосподарств.

Список використаних джерел

1. Günter J., Fabri L., Wenninger S., Kaymakci C. Developing a Smart Energy Service Canvas. *Schmalenbach Journal of Business Research*. 2025. volume 77. issue 1. pages 95-125.
2. Ковалько О. М., Погорелова Т. Ю. Проблеми інноваційного розвитку енергосервісних підприємств. *Бізнес Інформ*. 2020. номер 6. с. 69-76.
3. Кузнецова І. Проблеми функціонування ринку енергосервісних компаній (енергосервісна компанія, ЕСКО). *Економічний аналіз*. 2020. том 30. номер 3. с. 241-247.
4. Захарченко Ю. В., Шинкаренко Н. В. Енергетичний ритейл в Україні, тренди, виклики та перспективи розвитку. *Економічний вісник Національного гірничого університету*. 2024. номер 4(88). с.111-119.
5. Gonçalves L., Patrício L., Teixeira J. G., Wunderlich N. Understanding the customer experience with smart services. *Journal of Service Management*. 2020. volume 31. issue 4. pages 723-744.
6. Находов В. Ф., Бориченко О. В., Лунін М. М. Досвід створення та функціонування систем енергомоніторингу на муніципальних об'єктах. *Енергетика, економіка, технології, екологія*. 2025. номер 1. с. 7-14.
7. Топал О. І., Любарець М. І., Прищепов Є. О. Інтелектуальні системи обліку споживання енергетичних ресурсів, складники та технології. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського*. Серія Технічні науки. 2020. том 31(70). частина 1. номер 6. с. 27-34.
8. Коценко О. А. Інформаційні технології в управлінні теплоспоживанням освітніх закладів. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського*. Серія Технічні науки. 2025. том 36(75). частина 1. номер 4. с. 143-148.
9. Зибарева О.В., Палагнюк С.Ю. Інтеграція цифрових трансформацій в систему управління конкурентними перевагами підприємства. *Ефективна економіка*. 2025. №6. URL: <https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/6748>

10. Перезозова І., Устенко А., Ластовець О. Виявлення спекулятивних операцій трейдерів на ринку енергоносіїв в контексті ESG-трансформації. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи. 2025, 5(12). С.109-110
11. Штангрет А., Силкін О. Безпекові аспекти управління персоналом в умовах гіпердинамічного зовнішнього середовища. № 9(37), 2024. *Наукові інновації та передові технології*. С. 227-237. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9\(37\)-227-237](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9(37)-227-237)
12. Smart grids and meters. URL:https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/smart-grids-and-meters_en
13. The Danish electricity retail market. URL:<https://en.energinet.dk/media/irmcgncr/danish-electricity-retail-market.pdf?utm>